

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA TARBIYACHI-PEDAGOG OBRAZI

¹Qo'ldasheva Moxigul Shaxobidinovna, ²Uspanova Dilfuza Salawatovna

¹Андижон вилояти Избосган тумани 35-ДМТТ, ²Қорақалпоғистон Республикаси Чимбой
тумани 36-ДМТТdirektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14333127>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishda tarbiyachi-pedagogning o'rni, bolalarni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari, bola faoliyatini tashkil etish borasida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, tarbiya, fasilitator, pedagogik jarayon, pedagogik mahorat, kuzatish, ta'lim sifati.

Dunyoda juda ko'p kasblar mavjud va ular orasida bir kasb borki, bu eng murakkab va qiziqarli kasblardan biri - tarbiyachilik kasbidir. Tarbiyachilik nafaqat kasb, balki maxsus mahoratdir. Yaxshi tarbiyachi bo'lish nimani anglatadi? Bu juda murakkab masala bo'lib, u batafsil ko'rib chiqishni talab qiladi. Pedagogik mahorat insonning shaxsiy fazilatlariga bog'liq. Bolalarning sevgisi tarbiyachining eng muhim professional xususiyati hisoblanadi bu tarbiyachi bilishi kerak bo'lgan eng muhim sifatdir.

Tarbiyachi-pedagog bolalar va ularning ota-onalari uchun katta ahamiyatga ega shaxs. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bola tarbiyachiga himoyachi, yordamchi, har doim qanday harakat qilish yoki qilmaslik haqida yo'naltiradigan kishi sifatida qaraydi. Shuning uchun, tarbiyachi bolalarga bo'lgan muhabbatdan tashqari, bir nechta fazilatlariga ega bo'lishi kerak: intizom, ma'suliyat, mehnatsevarlik, samaradorlik, qat'iyatlilik, o'zinga va bolalarga maqsad qo'yish qobiliyati. Maktabgacha ta'lim va tarbiya bu mas'uliyatli jarayon. Tarbiyachining bolalar bilan o'zaro munosabatlarida bolaning shaxsiyati rivojlanadi bu yerda ko'p narsa tarbiyachiga bog'liq. Chunki, maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar hayotining muhim qismini o'tkazadilar. Bolalar bilan ishlashda tarbiyachi ko'plab rollarga ega masalan tarbiyachi-maslahatchi, tarbiyachi-yordamchi, tarbiyachi-do'st, tarbiyachi-ikkinchi ona vazifasida bo'lmog'I maqsadga muvofiq. Tarbiyachi har qanday holatda muammoni bartaraf etishda yordamchi obrazida: mashg'ulot paytida yoki o'yin davomida, sayr davomida bolada muammo bo'lishi mumkin. Misol uchun: bola topa olmaydi yoki tufliini ipini bog'lay olmaydi, ismni qog'ozga yopishtira olmaydi. Yoki biror bir o'yinchoq qayerda ekanligini bilmasa tarbiyachi bolaning murojaat qiladigan birinchi shaxsidir. Faqat tarbiyachi sabr-toqati va sevgisi bolaga bu kichik mo'jiza uchun juda zarur bo'lgan o'ziga ishonch, xotirjamlilik va quvonch keltiradi. Tarbiyachi bolaga do'stdir, u bola bilan bir xil darajada muloqot qiladi, unga ishonch va hurmat bag'ishlaydi, bola bilan do'stlashadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishda tarbiyachi-pedagog obrazi muhim ahamiyat kasb etadi. Yosh bolalar rivojlanishi, ta'lim-tarbiya olish jarayoni ko'p jihatdan tarbiyachi-pedagogning o'ziga xos shaxsiy xususiyatlari va kasbiy mahoratiga bog'liq bo'ladi.

1. Tarbiyachi-pedagogning shaxsiy sifatlari: Tarbiyachining bolalarga mehribon, sabrli, hamdard va qiziqarli shaxs sifatida tanilishi juda muhim. Bolalar tarbiyachini yaxshi ko'rgan va unga ishonch bildirgan holda bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga intilishadi. Shuning uchun ham tarbiyachi-pedagog muomala madaniyatiga, o'zini tutishga, mehribon va samimiy bo'lishga e'tibor qaratishi kerak.

2. Kasbiy bilim va malaka: Tarbiyachi-pedagog o‘z sohasida chuqur bilimga ega bo‘lishi, bolalar rivojlanishining psixologik va pedagogik xususiyatlarini yaxshi tushunishi kerak. Bu bilimlar unga ta’lim-tarbiya jarayonida individual yondashuvni qo‘llash, bolalarning qobiliyatlari va qiziqishlariga mos ravishda darslar tashkil etish imkonini beradi.

3. Innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo‘llash: Zamonaviy maktabgacha ta’lim tizimida ta’lim sifatini oshirish uchun tarbiyachi-pedagog yangi metod va texnologiyalarni qo‘llashi zarur. Masalan, interaktiv o‘yinlar, multimediy materiallari, qiziqarli ko‘rgazmalar va eksperimentlar orqali bolalarni o‘qitish jarayoniga faol jalb qilish mumkin. Bu esa bolalarda darsga nisbatan qiziqish uyg‘otadi va bilimlarni samarali o‘zlashtirishga yordam beradi.

4. Tarbiyachi sifatida rol model bo‘lish: Tarbiyachi nafaqat bilim beruvchi, balki bolalar uchun axloqiy namuna hamdir. U axloqiy qadriyatlarni ko‘rsatib, bolalarga qanday munosabatda bo‘lishni o‘rgatadi. Shuningdek, tarbiyachi bolalarda mustaqil fikrlash, muloqot madaniyati, hamkorlik va jamoa bo‘lib ishlash kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishi lozim.

5. Ota-onalar bilan hamkorlik: Ta’lim-tarbiya jarayonida ota-onalar bilan doimiy hamkorlik qilish ham juda muhim. Tarbiyachi ota-onalar bilan samarali muloqot o‘rnatishi, ular bilan birgalikda bolalarning rivojlanishini kuzatishi va tahlil qilishi kerak. Bu esa ta’lim-tarbiya jarayonining davomiyligi va samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytsak tarbiyachi-pedagogning obro‘si va shaxsiy sifatlari nafaqat maktabgacha ta’limda, balki bolalarning keyingi ta’lim bosqichlarida ham muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun zamin yaratadi. Shu bois, tarbiyachi-pedagoglarning malakasini oshirish va ularning kasbiy va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish ta’lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djurayev R.X., Tolipov O‘.Q. va boshq. Pedagogik atamalar lug‘ati. Toshkent, Fan, 2008. 198 b.
2. Крулехт М.В., Тельнюк И.В. Экспертные оценки в образовании: / Учебное пособие. – М.: Академия, 2002. – 112 с.
3. Bolotina.L.R., Komarova.T.S., Baranov S.P. Maktabgacha pedagogika. 2001 y.
4. Davletshin M.G., To‘ychiyeva S.M. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2002 y.
5. G‘oziyev E.G. Psixologiya. Toshkent, 2010 y.